

JURISPRUDENCE

HISTORICAL AND LEGAL BASIS OF THE ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF SOCIAL RELATIONS IN THE SPHERE OF GAMBLING

Kutsevol D.

*Postgraduate State Organization V. Mamutov Institute of Economic and Legal Research of NAS of Ukraine
ID orcid.org/0009-0008-0504-8130*

ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ АЗАРТНИХ ІГОР

Куцевол Д.В.

аспірант ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Макутова НАН України»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8348663>

Abstract

The article examines the regulatory and legal means of gambling regulation with reference to the historical aspects of the development of statehood and society on the territory of Ukrainian lands. The periodization of the development of social relations is established depending on the degree of regulatory influence of the state in this area.

Анотація

В статті досліджуються нормативно-правові засоби регулювання азартних ігор з прив'язкою до історичних аспектів розвитку державності і суспільства на території українських земель. Встановлюється періодизація розвитку суспільних відносин в залежності від ступеню нормативного впливу держави в цій сфері.

Keywords: gambling, gambling business, normative regulation, acts, state, prohibition

Ключові слова: азартні ігри, гральний бізнес, нормативне регулювання, акти, держава, заборона.

Постановка проблеми. Перші ознаки азартних ігор з'явилися ще за 3500 років до н. е. і відносять їх до стародавнього Китаю і Єгипту, де були викопані найстаріші кістки кубиків та малюнки на камінні з зображеннями людей, що кидають бабки. Також був знайдений глиняний посуд, на якому продемонстровані сцени, що вказують на те, що ставки на бої тварин були звичайним явищем. В Стародавній Греції та Стародавньому Римі існувала розгалужена система ставок та парі, виграш в яких, часто нематеріального характеру, залежав від зовнішніх факторів або подій. Дата появи азартних ігор на території Європи невідома, проте гральні карти найперше потрапили до Венеції між XIII-XIV століттями [1].

Подальший розвиток азартних ігор зумовив виникнення нового виду суспільних відносин щодо організації, проведення та участі у азартній грі. Враховуючи матеріальний критерій індивідуального інтересу суб'єктів таких відносин та можливість зловживання людськими слабкостями в процесі ведення азартної гри як об'єкт захисту суспільством, держава не могла залишитися осторонь щодо врегулювання відповідних відносин.

Окремою складовою впливу держави в цьому напрямку, окрім унормування таких відносин, є спроба отримати фінансовий ресурс, у вигляді надходжень, які справляються у вигляді податків і зборів із суб'єктів азартних ігор та лотерей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань генези вітчизняного законодавства в сфері азартних ігор не приділено значної уваги в юридичній науці з огляду на незначний період розвитку правового регулювання означеної сфери суспільних відносин на етапі становлення незалежної держави в Україні та перманентні заборони ведення діяльності з організації азартних ігор на українських землях. Запровадження заборони щодо азартних ігор у відповідності до Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» [2**Ошибка! Источник ссылки не найден.**] на етапі розвитку підприємництва в Україні (2009-2020 роки), мало наслідком також те, що фокус уваги, пов'язаний із напрямками наукових досліджень такого виду господарської діяльності змістився з боку господарсько-правового у кримінально-правовий, оскільки розвиток суспільних відносин того часу визначав реалії, зокрема і наукового інтересу.

Так, Драчевський Є.Ю. у своєму науковому дослідженні аналізує кримінально правові аспекти функціонування ринку азартних ігор в цілому та його суб'єктів зокрема [3**Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

Капітаненко Н.П. у своїй публікації дає аналіз та узагальнення наукових підходів щодо розуміння азартних ігор та приходять до висновку, що, як суспільне явище, азартні ігри існують попри заборони, а тому є необхідність в їх легалізації та жор-

ткому державному регулюванні [4**Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

До обмеженого історико-правового аналізу сфери азартних ігор вдається Дюба Г.М. У його статті охоплює дослідження період, починається з 20-х років ХХ ст., поза увагою залишено значний історичний пласт, дослідження якого може дати змогу виявити тенденції до розвитку правового регулювання азартних ігор та зробити відповідну періодизацію [5**Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

Автори Манзюк В.В., Заборовський В.В. у своїй статті проводять аналіз динаміки розвитку грального бізнесу в Україні виходячи із морально-ціннісних і медичних аспектів, приходячи до висновків про необхідність легалізації ринку азартних ігор та його державного регулювання [6**Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

У статті Профатіло К.В., в якій враховано набуття чинності Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», аналізується правовий статус регулятора ринку азартних ігор та робляться висновки про недосконалість та фрагментарність відповідного законодавства [7**Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

Одночасно з цим на сьогоднішній день актуалізуються наукові розвідки, направлені на визначення витоків формування вітчизняного законодавства в сфері діяльності щодо організації та проведення азартних ігор, що з урахуванням напрацьованого історичного та регуляторного досвіду, в кінцевому підсумку, може дати пропозиції до вдосконалення законодавства.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Проведений огляд окремих наукових праць в галузі становлення й розвитку суспільних відносин у сфері азартних ігор продемонстрував, що останні значною мірою залежать від його нормативного регулювання з боку держави. Динаміка суспільних процесів в заданому напрямку свідчить про зацікавленість фахівців до обраної для дослідження проблеми. В той же час, можна стверджувати, що питання формування законодавства щодо азартних ігор та лотерей розглядалися науковою спільнотою вкрай обмежено або ж взагалі залишалися поза увагою, що було пов'язано із радикальними змінами державної політики в цьому напрямку.

Мета статті, постановка завдання. Мета статті полягає у визначенні закономірності та тенденції формування й розвитку вітчизняного законодавства в сфері азартних ігор на всіх етапах розвитку вітчизняної правової системи, розробку періодизації правового регулювання азартних ігор на території України з виділенням етапів розвитку законодавства.

Виклад основного матеріалу. Слово «азарт» має європейське коріння – у французькій *hazard* означає «випадок» і «ризик», але прямого еквівалента слову «азарт» немає, замість нього французи використовують слова *passion* – «пристрасть», *emballement* – «захоплення» та інші. Португальська

та іспанська мови мають форму *azar*, що перекладається як «гра в кістки». А в арабській мові словом *الزهر* (*al-zahr*) позначається словосполучення «гральна кість» [1]. Відповідно до законодавства азартною грою визнається будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця [8].

Перші письмові згадки про поширення азартних ігор на українських землях знаходимо ще на початку XVI ст. Аналіз проблематики становлення й розвитку суспільних відносин та вітчизняного законодавства в сфері азартних ігор слід із обрання належної методології дослідження з дотримання принципу історизму. Враховуючи фактор державно-правової диференціації українських земель у вказаний період, слушним видається дослідження нормативного матеріалу державних утворень, до складу яких входили українські землі в означений період. Так, в тексті кодифікованого акту Московської держави Стоглаву 1551 р., який діяв на великій частині Лівобережної України, зокрема на Чернігівщині та Сумщині, містилася пряма заборона азартних ігор [9**Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

Як відзначають дослідники, заборона азартних ігор (традиційно асоційованих з язичництвом) була пов'язана із прагненням утримати загальну масу населення лоні церкви. Серед санкцій за порушення такої заборони слід виділити певний термін покаяння [9]. Заборона ігор передбачена главою 90 Стоглаву, а в Тлумаченні до глави 92 визначалося, що забороняється грати всім, і причетникам, і мирським людям у зерна та шахи під час язичницьких свят. Таким чином, перший документ правового регулювання ігор мав забороняючий характер, передбачаючи покарання всім суб'єктам відповідних відносин: організаторам, гравцям, спостерігачам.

Якщо ж порівняти зміст правил, передбачених у коментарі до глави 90 Стоглава з тлумаченням глави 92, то не можна зробити висновок, що укладники Стоглава доповнили заборону язичницьких ігор заборною таких малоколективних ігор, як шахи, шашки, кості [9].

Що ж до регулювання досліджуваних відносин на українських землях Великого князівства Литовського (далі за текстом - ВКЛ), то тут слід зазначити, що на даній території діяли нормативні акти, прийняті шляхетськими сеймами з 1496 до середини XVII ст.. За цей період було прийнято більше десятка законів, що стосувалися «костирства» - ігор у кістки або карти. Більше того, законодавцем встановлювався обов'язок переслідувати «лізних» людей, тобто осіб, які не працювали та витрачали час на азартні ігри. Таким чином, можна констатувати первинний рівень формування адміністративного законодавства в сфері азартних ігор, що об'єктивувалося у формі заборон, вказівок тощо.

Правові норми, що регулюють відносини в сфері азартних ігор були передбачені артикулом 24

розділу XII Статуту ВКЛ 1588 р. Зазначене положення передбачало для «первшом и втором, а за третим дубцы бьючи, вон з мест и местечок вигнати казати повинен будеть». Покарання піддався і господар будинку, де зупинялися гравці: «А господар домовый, который бы в дому своем по заказе и напомнимь вradoвом такового переховывал, винен будеть вradoвен своему вины две копи грошей заплатити» [10]. Отже, законодавство ВКЛ передбачало відповідальність у вигляді штрафів, тілесних покарань та вигнання із міста.

Окремо слід згадати про регулювання сфери азартних ігор магдебурзьким правом, тобто правом міст на самоврядування та незалежність від державної (феодалної) влади. Дослідниця магдебурзького права І. Лісна відзначає, що згідно норм магдебурзького права, рада на чолі з бурмистрами повинна була збиратися в ратуші «не менше одного разу в тиждень або стільки, скільки буде потрібно» з метою обговорення справ, що становлять спільний інтерес міста, «множення загального добра», запобігання збитку, рішення виниклих позовів, установа заходів щодо запобігання дорожнечі на продукти харчування. Крім того до повноважень міської ради відносилося викорінення азартних ігор у місті (карти, кістки тощо) [11, с.17].

Так, наприклад, надане у 1497-1499 роках місту Києву, як компенсацію за втрачене автономне князівство, міське управління за німецьким (магдебурзьким) правом дало змогу київському магістрату заборонити азартні ігри та встановлювати покарання за порушення відповідних заборон [12].

Т.Д. Зайцева за результатами аналізу приписів міського права на українських землях під польською зверхністю XVI – першої половини XVII ст. аргументує тезу, що гравці в азартні ігри не могли розраховувати на добру славу у місті, як і чаклуни, чарівники [13, с.18]. В свою чергу І. Уваров знаходить в історичних документах Великого князівства Литовського свідчення, що «міські статuti забороняли нічні зборища, бродяжництво, азартні ігри та шумні бійки» [14, с.33].

Окрім цього заборона на азартні ігри могла міститися і в нормах *церковного права*. Як відзначає М. Тарасюк, церква намагалася боротися з іграми, через які часто доходило до суперечок із лайкою, і, зрештою, до бійок із летальним завершенням [15, с. 58]. Зокрема, у 1566 р. жителі Володимира скаржилися, що через відсутність міського охоронця по ночах у місті шаستاють «над то деи люди розные, костыри, пьяницы и иные збиточные в месте без службы мешкают» [16, с. 74].

Загально визнаним в науковій літературі є той факт, що найважливіше значення у системі джерел (форм) права Запорозької Січі мали правові звичаї та адміністративні акти [17, с.35]. Питання правового регулювання сфери азартних ігор в період XVII-XVIII століть на українських землях не знаходить однозначного вирішення, попри той факт, що азартні ігри були досить популярними в середовищі магнатів, шляхти, купців, циган, а також запорозьких козаків. Польські дослідники Зигмунд Глогер,

Казімеж Таргош, Маріан Шульц приходять до висновку, що карткові ігри як вид азартних ігор (*karty do gry*) на землях Польщі були поширені ще в XV столітті [18].

Відомий етнограф В. Горленко відзначає: «Картярство серед народу ніколи не мало значення азартної забави, а слугувало завсіди тільки невинною розвагою зимових вечорів» [19]. В період України-Гетьманщини з аналогією з практикою європейських держав щодо азартних ігор (особливо карткових), вводилися жорсткі обмеження, заборони, а організатори азартних ігор зазнавали переслідування. В той же час, відносин щодо повернення картярські боргів і відповідні цивільні зобов'язання регулювалися «Правами, за якими судиться малоросійський народ», зводом законів Гетьманщини XVIII століття, що не отримав офіційного схвалення від російських монархів, але фактично застосовувався на Лівобережній Україні [18].

Норми щодо регулювання азартних ігор містилися і в російському законодавстві, що було актуальним для великої кількості українських земель у XVII- XIX ст. За змістом «Уложення» царя Олексія Михайловича гра в карти була віднесена до розділ «Про розбійні та татині справи», що свідчило про прирівняння за ступенем суспільної небезпечності азартних гравців до «татям», тобто злодіїв та грабіжників. За дане правопорушення було передбачено суворе покарання. Так, того, хто попався на грі в карти вперше, потрібно було секти батогами, відрізати ліве вухо і садити в острог на два роки. Якщо ж гравець виявляв завзятість - ні батіг, ні ніж ката не могли відучити його від згубної пристрасті, його заковували в кайдани і відправляли на каторгу. У випадку повторного порушення було передбачено смертну кару [20, с.143]. Таким чином, за участь в азартних іграх було передбачено конфіскацію майна на користь монарха, а також тілесні покарання і смертну кару.

Слід відзначити відверто становий характер тогочасного законодавства, що передбачало застосування суворих заходів впливу лише до простого («чорного») люду. До осіб, що належали до вищих станів, відповідні покарання не застосовувалися. Для представників бояр царем вводилася система відкупів, які приносили дохід до державної скарбниці та давали можливість уникнути тілесних покарань. Окремо в аспекті розвитку державного регулювання азартних ігор можна виділити період з початку XVIII ст., коли за часів Петра I змінилось відношення до санкцій за участь та організацію азартних ігор, - були скасовані фізичні покарання, а їм на заміну було запроваджено систему штрафів. За часів Катерини II було організовано першу державну лотерею. Суспільний лад та суспільні відносини того часу передбачали певну елітарність учасника азартних ігор, який був наділений правоздатністю та правосуб'єктністю. Переважна кількість потенційно можливих учасників азартної гри того часу належали до вищих шаблів суспільства (дворяни, духовенство, купці), останні і були суб'єктами правопорушень.

Цілоком аналогічний становий характер законодавства в сфері азартних ігор можемо констатувати і щодо наступних актів російського та польського законодавства. Ліберальне відношення до азартних ігор середини XVIII ст., жорстке переслідування за часів правління Миколи I та поступове оформлення державної монополії на тоталізатор та аналогічні азартні ігри на початку XIX ст. – основні тенденції розвитку законодавства щодо азартних ігор на українських землях під російською зверхністю.

В кінці XIX ст. азартні ігри займали одне з провідних місць серед розваг нижчих станів населення, що призвело до появи таємних гральних кубів. Тому місцевою владою приймалися накази «про припинення азарту в клубах» та їх закриття. Поліцейським та начальнику розшукової поліції доручалося впровадити контроль за дотриманням вказівок та розпоряджень місцевої влади, а у випадку виявленні заборонених ігор у клубах органами правопорядку складався адміністративний протокол з описом способу гри та здійснювалася конфіскація грального приладдя.

На пізньому етапі існування Російської імперії мав місце бурхливий розвиток господарської діяльності, пов'язаний із розвитком азартних ігор. Переважно у великих містах існувала ціла індустрія організованих азартних ігор, які проводилися у клубах, зібраннях. Існували також державні і приватні лотереї. Централізованого правового регулювання такої діяльності не існувало, регулювання даних відносин здійснювалося за допомогою локальних нормативних актів і їх посадових осіб. В окремих випадках засобом регулювання виступало звичаєве право. Так, заборона азартних ігор могла міститися в локальних актах, або навіть в статутах окремих організацій, вищих навчальних закладів. Так, наприклад, в 1839 р. Радою Рішельєвського ліцею в Одесі було переглянуто норми поведінки та обов'язки студентів у документі «Правила для студентів ліцею», відповідно до яких студентам заборонялося грати в азартні ігри, відвідувати місця, «шкідливі для моралі молодих людей» (трактири, винні льохи) і вживати «невластиві молодим літам напої» [2]. **Ошибка! Источник ссылки не найден.**, с.152].

В період національно-визвольних змагань за часів 1917-1921 років вітчизняним законодавцем не приймалося спроб урегулювання досліджуваних відносин, що визначалося історичною специфікою, оскільки логіка подій того часу була спрямована на вирішення більш значущих суспільних відносин. В той же час, знаходимо згадки щодо регулювання сфери азартних ігор окремими актами військового керівництва. Так, отаман Ю. Божко (командир збройного формування «Запорозька Січ», що виникло під час антинімецького та антигетьманського повстання), який за свідченнями не був прихильником карткових ігор, своїм наказом ввів заборону на них серед своїх козаків. Дана заборона поширювалась і на населення, яке проживало поруч із місцем, розташування його загону (влада підрозділу поширювалась на територію кількох повітів Одещини та

Брацлавщини). Порушення даного правила передбачало тілесне покарання – так звані, канчуки [18].

Після встановлення радянської влади в Україні в період дії політики військового комунізму законодавча традиція регулювання діяльності в сфері азартних ігор шляхом локальної нормотворчості змін не зазнала. Так, досить часто революційними комітетами або радянськими місцевими представницькими органами на певній території вводилися обмеження щодо проведення азартних ігор і лотерей. Як правило, такі обмеження стосувалися місць провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор. В перші роки існування радянської держави одним із широко застосовуваних джерел права були революційне право, яке концептуально виключало можливість отримання прибутку шляхом прийняття участі у азартній грі. Держава дотримувалася «антиазартної» політики, вважаючи гральну діяльність небезпечною та руйнівною.

Слід відзначити, що у дорадянський період азартними вважалися ігри, виграш у яких залежав більше від випадку, ніж професіоналізму гравця. У радянському законодавстві поняття азартних ігор значно розширюється: до них відносять ігри в карти, лото та інші ігри, в яких виграш певною мірою залежав від випадку.

В період Нової економічної політики (НЕП) діяльність з організації та проведення азартних ігор і лотерей прямо не заборонялась, але і не існувало окремо визначених нормативних актів, які б дозволяли здійснювати таку діяльність. Так, Постановою ЦВК і РНК СРСР від 12.09.1924 р. «Про обкладення відвідувачів публічних видовищ і розваг збором на користь товариств Червоного хреста і Червоного півмісяця союзних республік» [22] встановлювалась оподаткування учасників лотерей і тоталізаторів, що свідчить про відсутність прямих заборон на провадження діяльності в сфері азартних ігор. Крім того, тогочасними нормативними актами центральних органів влади вводилася монополія на продаж гральних карт та обмеження їх експорту в СРСР.

Участь в азартних іграх була деякий час декриміналізована, про що свідчить відсутність в кримінальних кодексах 1922 і 1927 років складів злочинів в сфері азартних ігор, натомість застереження щодо проведення азартних ігор існували в адміністративному законодавстві. Постановою РНК СРСР від 08.05.1928 «Про закриття гральних закладів» запроваджувалася заборона проведення діяльності з організації та проведення азартних ігор. Дозволялася лише діяльність тоталізаторів (скачки на іподромі) та деяких лотерей [23].

Згодом діяльність з організації азартних ігор була криміналізована в СРСР. У 1960 р. до Кримінального Кодексу РСФСР було внесено ст. 226, яка встановлює кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з конфіскацією майна або за утримання гральних притонів [24]. Відповідно ж до ст. 208 КК УРСР 1960 р. втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у заняття жebraцтвом, проституцією, а також азартними іграми, а так само використання неповнолітніх для цілей паразитичного існування каралися позбавленням

волі на строк до п'яти років [24]. Слід зазначити, що кримінальна відповідальність встановлювалася не за сам факт участі в азартній грі, а за організацію їх проведення.

В той же час попри офіційну заборону держава встановлює монополію на азартні ігри, періодично самостійно організовуючи лотереї та ігри (наприклад, грошово-речові лотереї, «Спортлото»). Такі лотереї існували регулярно, користувалися попитом, зокрема через те, що запропонований виграш був обмежено відсутній у вільному обігу (автомобілі, побутова техніка). Слід зазначити, що ймовірність виграшу була низькою, а рентабельність таких лотерей становила значний відсоток. Також, варто зазначити, що окремим видом спортивного тоталізатору, який не був заборонений та існував в часи СРСР, були скачки на іподромах.

На побутовому рівні, починаючи з 60-х років ХХ ст. азартні ігри були присутні в житті суспільства, незважаючи на їх офіційну заборону. У вільному обігу знаходились знаряддя азартних ігор, такі як гральні карти, лото, нарди та інші. Переважно, взаємовідносини учасників азартної гри регулювалися традиціями та сформованими у суспільній свідомості «неписаними» правилами.

Автором у цій статті не розглядається питання, пов'язані із шахрайством щодо можливого предмету виграшу, оскільки вони є похідними явищами, що залежать від факту існування азартної гри і є об'єктом дослідження в сфері кримінального права або кримінальної психології.

У СРСР офіційна заборона на азартні ігри протрималася більше 60 років. В 1988 році в готелях, що належали структурам Держкомінтуристу, азартні ігри стали доступними для іноземців, адже було встановлено 226 гральних автоматів з грошовими виграшами. У пізньому ж СРСР перше казино було відкрито в 1989 році в Таллінні і називалося «Astoria Palace», а серпні 1989 року було казино відкрито казино в готелі «Савой» [25].

З 1989 року в СРСР зі сприяння іноземного інвестора було запроваджено систему гральних автоматів (близько 2,5 тисяч), яка носила загальнодоступний характер і забезпечувала можливість участі в азартній грі громадянам.

Після здобуття Україною незалежності та з прийняттям протягом 1991-1993 років базових законів щодо економічної свободи та свободи підприємництва господарська діяльність з організації та проведення азартних ігор і лотерей буда дозволена приватним особам і держава залишила за собою лише функцію державного контролю і регулювання, що відбувалося шляхом патентування та ліцензування такої господарської діяльності. Так, з 1991 року з початком розпаду СРСР казино і зали гральних автоматів почали з'являтися на території України майже без обмежень. В подальшому гральний бізнес швидко розвивався завдяки слабо опрацьованій нормативній базі, що дозволяла легко та недорого отримати ліцензії на ведення діяльності в сфері азартних ігор.

Поряд із тим нормативна база у сфері грального бізнесу, починаючи з 1991 року, не була досконалою. Особливою складовою була відсутність інституцій, які б мали здійснювати ефективний контроль за господарською діяльністю в сфері грального бізнесу. Так, в період часу з 1992 по 2009 роки основні контрольні функції щодо грального бізнесу здійснювали регулятор, податкові органи та органи внутрішніх справ. Поступово, механізми регулювання і контролю вдосконалювалися, гральний бізнес структурувався, певною мірою мав ознаки монополізованого ринку і до 2009 року доля грального бізнесу в економіці зростала і мала значний потенціал до розвитку.

Впровадження мораторію було пов'язано із реакцією на трагедію у місті Дніпропетровську у 2009 році, яка сталася в приміщенні де розташовувалися гральні автомати. Наслідком це мало, що більше ніж на 10 років частина грального бізнесу, за виключенням лотерей і спортивних парі, потрапила під заборону. Особливо, слід зазначити, що запровадження мораторію не припинило існування ринку азартних ігор, а лише вивело його у нелегальну площину, зумовлюючи операторів азартних ігор, або на відверте порушення законодавства, маючи ризики потрапити під дію санкцій, або через заступання різноманітних напівлегальних і відносно легальних схем, використовуючи недоліки тогочасного законодавства, продовжити діяльність, зокрема, через застосування мережі Інтернет, електронних платіжних систем, криптовалют.

З прийняттям у 2020 році Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» [8] розпочався новий етап розвитку та трансформації відносин, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності в сфері азартних ігор. Було скасовано мораторій на нелегальне існування такого виду бізнесу, та запроваджено його державне регулювання.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на визначені закономірності розвитку правового регулювання відносин, що входять до об'єкту дослідження, недоцільним видається використання застарілої методології обрання критеріїв для проведення періодизації історичного розвитку вітчизняного законодавства в сфері азартних ігор; одночасно з цим, періодизацію розвитку вітчизняного законодавства не слід ототожнювати з періодизацією розвитку азартних ігор як таких або суспільних відносин, що виникають щодо здійснення діяльності, пов'язаної з азартними іграми. Саме тому пропонується не використовувати поділ історичних етапів розвитку досліджуваних правовідносин за принципами радянської історичної науки на дореволюційний, радянський та сучасний, а покласти в основу критеріїв загального підходу до визначення встановленого законодавством і забезпеченого державою правового режиму діяльності з організації та проведення азартних ігор.

Висновки. Таким чином, розглянуті історико-правові засади становлення й розвитку суспільних відносин у сфері азартних ігор дали можливість підсумувати наступне.

1. Розроблено періодизацію правового регулювання азартних ігор на території України з виділенням етапів розвитку законодавства, критерієм для яких стала така ознака правового режиму як створення державою конкретного ступеню сприятливості чи несприятливості для задоволення інтересів суб'єктів азартних ігор:

I-й етап – становлення та розвиток станового законодавства (XIII - XIX ст.);

II-й етап – локальне нормативне регулювання (кінець XIX, початок XX ст.);

III-й етап – стихійний та/або неконтрольований розвиток (1918 - 1928 рр.);

IV-й етап - державна монополія в сфері азартних ігор (1928 – 1990 рр.);

VI-й етап – відносна правова неврегульованість відносин в сфері азартних ігор (1990 - 1993 рр.);

VII-й етап – поступовий розвиток правового регулювання (1993 – 2009 рр.);

VIII-й етап - жорстке правове регулювання (2009 – 2020 рр.);

IX-й етап – лібералізація правового регулювання (2020 р. - до тепер).

2. Встановлено історико-правова особливість проблематики визначення витоків формування вітчизняного законодавства в сфері азартних ігор, а також факторів, що впливали на зміну та розвиток засобів та методів правового регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор в Україні, що полягає у суперечливості історіографії окремих його ранніх етапів та відсутності досліджень з виявлення сучасної національної специфіки вертикального та горизонтального формування правового регулювання сфери азартних ігор.

3. Встановлено, що незважаючи на мораторії та заборони, незалежно від суспільного ладу держави, азартні ігри та лотереї існували та продовжують існувати, а відтак потребують відповідного правового регулювання та його вдосконалення, що буде відпоати сучасному стану розвитку суспільних та економічних відносин, розвитку інформаційних технологій. Заборона грального бізнесу лише виводить такі суспільні відносини поза межі правового поля та позбавляє ефективного державного контролю, створює негативні наслідки для окремих одиниць суспільства та держави в цілому.

Список літератури:

1. Історія виникнення азартних ігор. URL: <https://kolo.news/category/suspilstvo/13696>

2. Про заборону грального бізнесу в Україні: Закон України від 15 травня 2009 р. № 1334-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1334-17#Text>

3. Драчевський Є.Ю. Кримінально-правова охорона господарських відносин у сфері організації і проведення азартних ігор та лотерей: дисертація URL: <https://abstracts.donnu.edu.ua/issue/view/405>

4. Капітаненко Н.П. Азартні ігри як суспільне явище: історико-правовий аспект. Держава та регіони Випуск № 3, 2013 р. – С.33-36

5. Дюба Г.М. Соціально-економічні та правові передумови формування і розвитку ринку азартних ігор в Україні. Держава і право Випуск №48, 2010 р. С.383-389

6. Манзюк В.В., Заборовський В.В. Динаміка становлення грального бізнесу в Україні. Порівняльно-аналітичне право. № 1 2020. С. 237-240. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0390/2020.1.57>

7. Профатіло К.В. Сучасний стан та особливості адміністративно- правового регулювання діяльності Комісії із регулювання азартних ігор і лотерей. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Сер.: Юрид. науки. 2021. № 5 (71), т. 32. С. 34-40. DOI: <https://doi.org/10.32838/TNU-2707-0581/2021.5/07>

8. Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор: Закон України від 14 липня 2020 р. № 768-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/768-20#Text>

9. Стоглав. URL: http://krotov.info/acts/16/2/pravo_05.htm

10. Статути Великого князівства Литовського: у 3 т. (4 кн) / За ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. — Одеса, 2004.

11. Лісна І.С. Магдебурзьке право на українських землях. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2016. Вип. 2(1). С. 15-18.

12. 3 історії самоврядування міста. Офіційний портал Києва. URL: https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/pro_kyiv/z_istorii_samovryaduvannya_mista/

13. Зайцева Т.Д. Антропологія міст і міського права на руських землях Корони Польської в XIV – першій половині XVII ст.: автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02. Київ, 2019. 38 с.

14. Уваров І. Вплив міжнародного досвіду в розвитку законодавчої системи та становлення правової культури шляхти Великого князівства Литовського в XV – першій третині XVI століття. URL: <https://core.ac.uk/download/49209148.pdf>

15. Тарасюк М. Волинське повсякдення литовської доби в сучасній українській історіографії. Літопис Волині. 2021. №24. С.41-46.

16. Старченко Н. Скарга міщан м. Володимира на війта 1566 р. // Конфлікт у Володимирі 1566 р.: варіант мікроісторичного прочитання. Соціум. Альманах соціальної історії. 2003. Вип. 36. С. 65-98.

17. Худояр Л.В. Джерела права Запорізької Січі. Правова держава. 2015. Вип. 26. С. 35-43.

18. Івашенко Г. Вини і чирви. Історія українського картярства. Історична правда. URL: <https://www.istpravda.com.ua/articles/4e0ab8f413fec/>

19. Івашенко Г. Тут всяку всячину іграли. Український тиждень. 2011. URL: <https://tyzhden.ua/tut-vsiaku-vsiachynu-igraly/>

20. Кравчук П.П. Місця ув'язнення у південній Україні як складова державного господарства: остання чверть XVIII – перша половина XIX століття. Музейний вісник. 2014. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Kravchuk_Pavlo/Mistsia_uviaznennia_u_Pivdennii_Ukraini_iak_skladova_der

zhavnoho_hospodarstva_ostannia_chvert_XVIII.pdf

21. Аракелян М.Р. Причины та особливості реорганізації навчального процесу в Рішельєвському ліцеї в період 1830-1840-х років. Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.). – С. 150-154.

22. Об обложении посетителей публичных зрелищ и увеселений сбором в пользу обществ Красного Креста и Красного Полумесяца союзных республик: Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 12.09.1924 г. URL: [https://bookchain.ai/read/dokumenty-1921-](https://bookchain.ai/read/dokumenty-1921-1928/1924-09-12-ob-oblozhenii-posetiteley-publichnyh-zrelisich-i-uvesenieniy-sborom-v-polzu-obshchestv-krasnogo-kresta-i-krasnogo-polumesyaca-soyuznyh-respublik)

1928/1924-09-12-ob-oblozhenii-posetiteley-publichnyh-zrelisich-i-uvesenieniy-sborom-v-polzu-obshchestv-krasnogo-kresta-i-krasnogo-polumesyaca-soyuznyh-respublik

23. Україна: Хроніка XX століття. Рік 1928-1929. / уряд Гриневич В., Прилуцький В. К.: Ін-т історії України НАН України, 2007. 216 с

24. Кримінальний кодекс України: Кодекс України; Закон, Кодекс від 28.12.1960 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2001-05#Text>

25. Вся жизнь игра. Почему государства всегда проигрывают казино? Україна кримінальна. 2010. URL: <https://cripo.com.ua/processes/?p=104824/>